

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356277>

УДК 8

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОЦЕНОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ**

С.Н. Ёрова,

к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы факультета
русской филологии,
ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова»,
г. Худжанд

Аннотация: В данной статье рассматриваются лексико-семантические особенности оценочных конструкций в русском и таджикском языках. Разрабатываются актуальные проблемы современного общего языкознания, задачи лексикологии, перспективы общего развития теории значения и оценок, которые вызывают необходимость поиска лингвистических новаций, нового взгляда на данную проблему и вовлекают в орбиту научных исследований множество вопросов, неизученных в сопоставительном аспекте.

Ключевые слова: структура оценочных конструкций, перечисление признаков, Ря и Тя, параллельная связь, оценочное значение, номинативные предложения, семантические оси

**LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF EVALUATIVE
CONSTRUCTIONS IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES**

S.N. Yorova,

PhD, Associate Professor of the Department of Russian and Foreign
Literature, Faculty of Russian Philology,
State Educational Institution "Kharkiv State University named after
Academician B. Gafurov"

Annotation: This article examines the lexical and semantic features of evaluative constructions in the Russian and Tajik languages. It develops current problems of modern general linguistics, tasks of lexicology, prospects for the general development of the theory of meaning and evaluation, which necessitate the search for linguistic innovations, a new look at this problem and involve many issues unexplored in the comparative aspect in the orbit of scientific research.

Keywords: structure of evaluative constructions, enumeration of features, *Ря* and *Тя*, parallel connection, evaluative meaning, nominative sentences, semantic axes

Выдающийся советский лингвист Л.В. Щерба на первых же страницах своей работы «Очередные проблемы языковедения» писал: «Я, конечно, не имею претензии исчерпать все очередные проблемы современного языковедения, я буду говорить лишь о тех, о которых мне приходилось думать в зрелый период моей научно – лингвистической жизни» [1-11].

Характерной особенностью структуры оценочных конструкций описательного типа, содержащих перечисление признаков, в *Ря* и *Тя* является параллельная связь, которая в повествовании выражает динамику оценок. **Странный в сентябре лес – в нем рядом весна и осень. Желтый лист и зеленая травинка. Поблекшие травы и зацветающие цветы. Сверкающий иней и бабочки. Теплое солнце и холодный ветер. Увядание и расцвет. Песни и тишина... (Н.Сладков).**

По способу изложения содержания данный контекст с пейзажной характеристикой носит характер описания с оценкой. Каждый тип оценочного значения в данном контексте имеет свои языковые и смысловые формы выражения оценки.

Например, описание признаков осеннего леса достигается словосочетаниями **странный лес, желтый лист, зеленая травинка, поблекшие травы, зацветающие цветы, сверкающий иней, теплое солнце, холодный ветер.**

Для описания оценки картины осеннего леса характерно употребление номинативных предложений, однородных членов предложения и цепная их связь. Выбор способа изложения

содержания данного контекста зависит от характера сообщаемой информации, т.е. коммуникативных целей автора описания – монолога.

Здесь дается целостный образ осеннего леса, поскольку описание его картины дается в оценочной перспективе; используются определительные компоненты странный, желтый, зеленая, поблекшие, зацветающие, сверкающий, теплое, холодный и т.п.

Наличием единой точки отсчета, на которую ориентируются все оценочные формы, устанавливается для данных словоформ единая размерность концептуального пространства на уровне текста, пространства, который необходим в плане сигнификативном (с точки зрения внутрисистемных языковых отношений).

В этом плане семантические оси ориентации в Ря и Тя параллельны друг другу, поскольку параллельность семантики – сигнал их относительной соотнесенности с точкой отсчета. На любой семантической оси ориентации возможна реализация двух смысловых направлений: лексико-семантического и синтаксического» [3-9].

Как показывают языковые иллюстрации одни и те же языковые единицы, изменяясь или не изменяясь качественно или количественно, оказывая влияние на качество и количество других единиц в пределах одной и той же или различных языковых подсистем, обуславливают вхождение в структуру или выход тех или иных элементов из структуры оценочных конструкторов. В этой связи для осмысления их сущностных характеристик весьма важно исследование особенностей лексико-семантической дистрибуции отдельных языковых единиц, возможностей и результатов их комбинаций в тех или иных ситуациях. При этом большое значение в Ря и Тя приобретает исследование следующих параметров с точки зрения:

1) причин и результатов группировки лексических единиц с точки зрения их предполагаемого функционального статуса (осень близка – атрибутивно-предикативная связь) и перегруппировки смысла (близкая осень – атрибутивная связь);

2) пересечения оценочных значений (высокий, /но не полный/ человек);

3) наложения оценочных значений (блестящие и мужественные мысли, /оставленные нам предками/);

4) слияния оценки (шум /тверских/ осенних лесов, шум лесов, тверских лесов, осенних лесов);

5) включения в систему новых оценок (теплое солнце, но /холодный ветер/);

6) выключения из системы словесных знаков (одна из особенностей характера, одна из /положительных/ особенностей характера);

7) свертывания оценки (все продуманное);

8) развертывания оценок (поблекшие, желтые травы осеннего леса);

9) порядка следования элементов (высотный дом – дом высотный);

10) иерархии знаков в цепочке оценочных значений (неброская, но поразительная красота русской земли).

При анализе лексико-семантических параметров данных, близких по значению, но разных по функциональному заряду или структуре лексических единиц, на наш взгляд, целесообразно использовать частные лингвистические приемы интерпретации их лексико-семантической структуры способами:

1) компонентного дефинитивного анализа элементов оценочных значений;

2) частеречного анализа словесных знаков их структуры;

3) семантической интерпретации элементов структуры;

4) контекстуального функционального анализа лексических единиц, составляющих структуру оценочных значений;

5) количественного подсчета элементов структуры;

6) синтеза контекстуальной лексической семантики элементов оценочных значений;

7) установки композиционно-стилистических функций оценочных значений;

8) акцентной дифференциации оценочных значений.

Их (объектов оценок) позитивность в Ря и Тя четко эксплицирована многочисленными языковыми факторами, конкретно указывающими семантические параметры оценок, для которых характерно множество общих и специфически частных в сопоставляемых языках ассоциативно-образных признаков:

1) демаркация оценок;

- 2) градация оценок;
- 3) семантические параметры оценок;
- 4) психологическая знаковость оценок (положительная или отрицательная форма оценки);
- 5) сопоставимость оценок (высокие горы – высочайшие в мире горы);
- 6) полнота, объем оценочных значений (дом, построенный в прошлом году);
- 7) оппозиционные вербальные знаковые структуры оценок (новый кирпичный дом, выстроенный в прошлом году).

Многомерность системы данных оценочных значений Ря и Тя со специфическим лексико-структурно-семантическим контуром и композицией, естественно, предполагает и наличие категориальной вербально знаковой структуры выражения, в которой функционируют множество специфических грамматических сущностей, необходимых для определения лексико-семантических особенностей конструкций данного класса в Ря и Тя. В них знаково фиксируются:

- 1) композиционные и стилистические особенности лексических единиц для выражения оценок;
- 2) вербальный семантический ракурс экспликации определенной оценки;
- 3) участие соответствующих вербальных знаков в композиции оценки;
- 4) их включение в ту или иную форму изложения;
- 5) участие в передаче точки зрения;
- 6) различные оценочные значения и их перспективы;
- 7) эмоционально-экспрессивные значения, при оценке предметного мира.

Совокупность всех этих композиционных и стилистических функций оценочных категорий Ря и Тя рассматривается как композиционно-стилистический потенциал их формы, которым они обладают в системе этих языков. В каждом частном случае употребления лексико-семантической формы реализуется лишь определенная функционально-семантическая ориентация словесных знаков.

В самих дефинициях представляемых оценочных значений присутствует какой-либо единый критерий оценки. Наблюдения над

конкретными словарными материалами подтверждают высказываемую многими исследователями мысль о диффузности языковой природы оценочных значений, что, безусловно, затрудняет их лингвистическое исследование.

В основу классификации предметно-оценочных значений в Ря и Тя может быть положен филогенетический критерий, поскольку их языковое существование в различных языках по природе специфично» [9].

При учете контекстуальных условий их варьирования во всех случаях развертывания предметно-оценочной информации явно благоприятной для реализации подобных конструкторов становится в Ря и Тя – а) лексическая, б) семантическая, в) грамматическая, г) функциональная ориентация элементов их структуры.

Характерно при этом, что контекстуальные ситуации их употребления или позиции семантически совместимых языковых единиц структуры, обозначающих предметы, лица, явления, состояния + их оценочные номинации, соотнесенные в рамках конструкций в Ря и Тя, имеют обычно одинаковые лексические характеристики, поскольку принимают непосредственное участие в формировании одноуровневых денотативных понятий: субъектно-определятельных (муаллими ботальриба – опытный учитель), предикатно-определятельных (учитель опытный – муаллим ботальриба), объектно-определятельных (учитель с большим опытом – муаллими тальрибаи калондошта), обстоятельно-определятельных (учитель весьма (очень) опытный – муаллими басо пуртальриба) [3].

Среди конструкций с оценочным значением можно акцентно выделить следующие основные группы со значениями:

- 1) причинной обусловленности качественного признака;
- 2) степени проявления качественного признака, приписанного лицу или предмету;
- 3) добавочной качественной оценки;
- 4) ограничения этого признака.

Информативный фон, выступающий смысловой основой микро-контекста, соотносителен с понятием «пропозиция», которая объективно оформляет содержательную, смысловую платформу предметно-признаковой информации. Платформа же способствует представлению лексико-семантической структуры оценочных

категорий или единиц текста, обеспечивающих определенное семантическое соотношение частей (предмета и его признака) между собой, создавая их соразмерность и соотношение в их смысловой ориентации или регуляции.

Оценочные категории, оформляющие признаковые отношения, дифференцируются по своей способности квалифицировать оценки на лексико-семантическом уровне.

Список литературы

[1] Адмони В.Г. О портативности и грамматических структурах / В.Г. Адмони // Морфологическая структура слова в языках различных типов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 183-189 с.

[2] Адмони В.Г. Основы теории грамматики. / В.Г. Адмони – М.; Л., 1964. 22-23 с.

[3] Акрамов М. Адъективные словосочетания в современном таджикском литературном языке. / М. Акрамов – Душанбе : Ирфон, 1973. 84 с.

[4] Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении. / Н.Д. Андреев – Л., 1976. 403 с.

[5] Баскаков Н.А. К теоретическим основам разработки сравнительно-сопоставительного метода / Н.А. Баскаков // РЯ НШ. – 1961. № 4. 24-32 с.

[6] Бахарев А.И. О соотношении причастий и прилагательных в русском языке / А.И. Бахарев // Вопросы теории русского языка и методики его преподавания. – Саратов, 1970. Вып. 2. 22-26 с.

[7] Вардуль И.Ф. Основы описательной лингвистики. / И.Ф. Вардуль – М., 1977. 351 с.

[8] Гухман М.М. Лингвистические универсалии и типологические исследования. / М.М. Гухман – ВЯ, 1973. № 4. 3-15 с.

[9] Джабборова М.Т. Сопоставительно-типологическая характеристика системы причастий в русском и таджикском языках: Автореф. дис... канд.филолог.наук. / М.Т. Джабборова – Душанбе, 1990. 23 с.

[10] Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. / Г.А. Золотова – М., 1982. 273 с.

[11] Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения. / Л.В. Щерба – Л., 1974. 313-318 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Admoni V.G. On portability and grammatical structures / V.G. Admoni // Morphological structure of the word in languages of different types. – M.; L.: Publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1963. 183-189 p.

[2] Admoni V.G. Fundamentals of the theory of grammar. / V.G. Admoni – M.; L., 1964. 22-23 p.

[3] Akramov M. Adjectival phrases in the modern Tajik literary language. / M. Akramov – Dushanbe: Irfon, 1973. 84 p.

[4] Andreev N.D. Statistical and combinatorial methods in theoretical and applied linguistics. / N.D. Andreev – L., 1976. 403 p.

[5] Baskakov N.A. On the theoretical foundations of the development of the comparative-contrastive method / N.A. Baskakov // RYA NSH. – 1961. No. 4. 24-32 p.

[6] Bakharev A.I. On the relationship between participles and adjectives in the Russian language / A.I. Bakharev // Questions of the theory of the Russian language and methods of its teaching. – Saratov, 1970. Issue 2. 22-26 p.

[7] Vardul I.F. Fundamentals of descriptive linguistics. / I.F. Vardul – M., 1977. 351 p.

[8] Gukhman M.M. Linguistic universals and typological studies. / M.M. Gukhman – VYa, 1973. No. 4. 3-15 p.

[9] Dzhabborova M.T. Comparative-typological characteristics of the participle system in Russian and Tajik languages: Abstract of Cand. Philological Sciences Dissertation / M.T. Jaborova – Dushanbe, 1990. 23 p.

[10] Zolotova G.A. Communicative aspects of Russian syntax. / G.A. Zolotova – Moscow, 1982. 273 p.

[11] Shcherba L.V. Current problems of linguistics. / L.V. Shcherba – Leningrad, 1974. 313-318 p.

© С.Н. Ёрова, 2025

Поступила в редакцию 01.03.2025
Принята к публикации 13.03.2025

Для цитирования:

Ёрова С.Н. Лексико-семантические особенности оценочных конструкций в русском и таджикском языках // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-1(55). С. 38-46. URL: <https://ip-journal.ru/>